

Ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy tizimlarga ta'siri

Abdullayev Ilxom Xujayorovich

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi

E-mail: samexpoler@gmail.com

Annotatsiya

Hozirga kelib ommaviy axborot vositalari (OAV) va ijtimoiy tarmoqlar orqali olinadigan axborotlar har bir inson hayotida doimiy ehtiyojga aylandi. Bu esa OAVlarning yagona maqsadi axborot tarqatish degan fikrni anglatmaydi. Shunga ko'ra, ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy hayotimizda tutgan o'rni va asosiy funksiyalarini tushunish zarurati tug'iladi. Quyida ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy hayotga, inson va umuman jamiyat rivojlanishiga ta'siri kuchayib borishi, shuningdek, ushbu ta'sirni samarali boshqarish zarurati mavzusiga murojaat qilamiz.

Kalit so'zlar: OAV, axborot, dezinformatsiya, reklama, TV dasturlar, ma'lumotlar, mualliflik nuqtai-nazari.

Ommaviy axborot vositalarining zamonaviy jamiyatdagi o'rni ularning hozirgi voqea va jarayonlarga tezkor munosabatda bo'lishi va ularni efirga uzatish qobiliyati bilan belgilanadi. Qisqa vaqt ichida jamiyat barcha ommaviy axborot vositalari sodir bo'layotgan voqealarga bir xil baho beradigan holatdan turli ommaviy axborot vositalarida bir xil haqiqatga qarama-qarshi qutbli baho berishgacha bo'lgan tez yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunda turli ommaviy axborot vositalarida (televidenie ko'rsatuvlari, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda, gazetalar va boshqalar) qandaydir "psixotrop qurol" ko'pincha tilga olinadi, go'yoki bu qurol sirli kuchlar tomonidan jamiyatga ta'sir qilish uchun foydalaniladi. Ammo, aslida, bu qurol dunyodagi eng qadimiy qurollardan hisoblanadi, uning nomi axborot ta'siridir. Ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish jarayonida jamiyatga axborotni joriy etishning o'ziga xos usullari ishlab chiqilmoqda: dezinformatsiya, aldash va niqoblash usuli; sukunat; ayyor statistika; "namunaviy so'rovlar"; tushunchalarni almashtirish; ona tilini yo'q qilish; mubolag'a (pashshadan fil yasash); "umumiy fikr"ga taqlid qilish; hodisalar va jarayonlarga bilvosita bosim va boshqalar. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatish juda oson bo'lib bormoqda. Biror jamiyatga biror axborotni singdirish uchun shu jamiyatdagi ommabop OAVlarni va ijtimoiy tarmoq sahifalarini yollash kifoya qilmoqda. Xorijiy so'zlar, iboralar, maqollar, qadriyatlar, turmush tarzi elementlari kundalik hayotga intruziv tarzda kiritilmoqdi, chet el tovarlari reklamasidan foydalaniladi, begona mezonlar va stereotiplar qo'llaniladi. Bu jarayonning ilhomlantiruvchilari, mijozlari yaxshi tushunib turibdiki, til va madaniyatni yo'q qilsangiz, millatni, xalqni o'ldirasiz. Bugungi kunda televideniya rivojlanayotgan, ma'rifiy va intellektual dasturlarning yetishmasligi yoki mavjudlarini ham kerak auditoriyalarga yetib bormayotganligini aytish mumkin. Deyarli barcha dasturlar: sport, musiqa, adabiyot, san'at haqida O'zbekiston televideniyesida "

biznes"ga aylandi. Milliy madaniyatimizda xos bo'lmagan odatlar, buyumlar, barcha narsalar doimiy ravishda reklama qilinadi. Ushbu turdagi reklama axborot kanallariga ega bo'lganlarning mafkurasi, dunyoqarashi, qadriyatlarini ta'sir etishdir. Asosiy e'tibor o'z dunyoqarashi, e'tiqodi, mezonlari, axloqiy va estetik me'yorlari yetarlicha barqaror bo'lmagan yoshlarga qaratiladi. Ijtimoiy tarmoqda shakllangan virtual haqiqat to'g'ridan-to'g'ri inson faoliyatining ma'naviy tarkibiy qismiga asoslanadi, bu esa xayolotni, hayotiy haqiqatlardan uzoqlashishini kuchaytiradi. Yoshlar ijtimoiy tarmoqlardagi axborotlardan ilhomlanishadi, ularga taqlid qilishadi, ulardek kiyinishga, ulardek bo'lishga harakat qilishadi. Shu sababli ham OAVlardagi, yoki ijtimoiy tarmoqlardagi axborotlarning yoshlarga ta'sirining ahamiyati juda katta. Yoshlarni axborotlarni to'g'ri tahlil qila oladigan, to'g'ri xulosa chiqara oladigan, kerakli yoki keraksiz axborotlarni ajrata oladigan, vatanparvar yoshlarni tarbiyalashning ahamiyati hozirga kelib yana ham oshib bormoqda. Chunki insonning axborot bazasi uning psixologiyasi, aqliy va amaliy faoliyatining asosidir. Qadimgi davrlardan bir mashhur fikr mavjud "Kimki ma'lumotga ega bo'lsa, u dunyoning egasidir", deyiladi Bugungi kunda uni quyidagicha ifodalash mumkin: "Ommaviy axborot vositalari kimga tegishli bo'lsa, u jamoatchilik fikrini boshqaradi".

Bugungi kunda dunyo taqdirini ommaviy axborot vositalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki ular shaxsni iqtisodiy, madaniy, siyosiy, ijtimoiy qadriyatlar bilan tanishtirishni ta'minlaydi. Ommaviy axborot vositalari faoliyatining natijasi jamiyat hayotning eng xilma-xil masalalaridan keng xabardor bo'lishidir. Ommaviy axborot vositalari asosiy ijtimoiy institutlardan biri bo'lib, hozirda u ilgari boshqa ijtimoiy institutlar (diniy, nikoh, siyosiy, iqtisodiy, ta'lim) tomonidan bajarilgan funktsiyalarning aksariyat qismlari o'rnida foydalanilmoqda. Ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotidagi barcha jarayonlarni kuzatadigan oynadir. Biroq, bu oynada obyektlar tanlab ko'rsatiladi va aks ettirishga loyiq bo'lgan narsa tomoshabinlarga ko'rsatiladi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotni qanday bo'lsa shunday shaklda emas, balki voqealarga bo'lgan mualliflik nuqtai nazarni taqdim etadi. OAV ma'lumotlari ham faktlarni, ham ushbu faktlarni baholashni o'z ichiga oladi, ularni auditoriya qabul qilishi yoki qabul qilmasligi mumkin, lekin har qanday holatda ham (hisobga olingan holda) auditoriyaning nuqtai nazari shakllanadi. Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantiradi va ularning bu masalaga qanchalik mas'uliyat bilan yondashishi ularning qanday "shakllantirish"iga bog'liq. Subyektiv talqin bilan OAV xalqni inqilobga ko'tarishi mumkin, yoki ular - konstruktiv ishga ko'tarishlari mumkin. Ommaviy axborot vositalari haqiqiy kuch, aql va yuraklarni boshqarishning haqiqiy yo'lidir. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari deyarli butunlay mamlakatni nazorat qiladi, saylovlar, siyosiy va moliyaviy inqirozlar taqdirini hal qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy axborot vositalari faoliyati jamiyat hayotini xolis aks ettirgan holda, jamiyatda ro'y berayotgan eng muhim voqealar haqidagi xolis axborotni tarqatishda ko'rsatilishi kerak. Ommaviy axborot vositalari so'z va matbuot erkinligi

tamoyillarini tan oladigan demokratik mamlakatlarda qabul qilingan jurnalist etikasi, xolislik va mustaqillik tamoyillariga amal qilishi, axborotni tahrirlash va to'g'rilashga intilayotgan tashqaridagi va ichkaridagi bosimlarga qarshi turishi kerak, deb hisoblaymiz. Muayyan tashkilotlarning yoki OAVning o'zining ijobiy yoki salbiy nufuzi jurnalist etikasi va mustaqillik tamoyillarini qabul qilishi va o'z xodimlarini ushbu tamoyillardan chetga chiqishga majburlamasligi kerak.

Adabiyotlar:

1. <http://www.dnp.ru/>
2. Матвеев В. Информационное воздействие на человека и на общество // ОБЖ. - №4. – С. 33-36

